

Kjartaniske vers – 16-åring i trøbbel i 1858 skriver brev til pappa

 fyllepenna.no/kjartaniske-vers-16-aring-i-trobbel-i-1858-skriver-brev-til-pappa/

15. januar 2022

16-åringen Johan var kommet i ei knipe. 10. oktober 1858 skrev han et brev til sin far for å diskutere saken. Brevskriveren ble mange år senere prest i Vikør (nå Vikøy) kirke i Hardanger. Brevet var adressert til *Toldcasserer Christie*. Tollkassereren var altså faren til Johan. Faren bodde i Bergen. Johan var strandet i ødemarken i Orkedalen. Et eller annet hadde skjedd. Johan mente det kunne ha konsekvenser for fremtiden hans. Feilen han hadde begått betydde at han måtte bli i Orkedalen lenger enn planlagt.

På rolige ettermiddager liker jeg å snoke på onlineauksjoner. Gjennom det siste året har jeg vært på jakt etter gamle brev. Tanken har vært å finne fine eksempler på håndskrift skrevet med penn og blekk. Gamle brev er en god kilde. Høsten 2021 skrev jeg flere fortellinger med utgangspunkt i brev jeg hadde fått tak i. Innholdet i brevene gav stier å følge og mysterier å finne ut av. I ett tilfelle var det selve konvolutten som var inngangen til eventyret. Historiene har blitt til gjennom alt det rare jeg har oppdaget underveis. Brevet skrevet av Baron Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg i 1840 sendte meg på tur til Christiania, København og Afghanistan. Konvolutten fra 1862, som ble sendt av stortingsmannen Hans Jakob Aschjem, tok meg med til et gammelt patentkontor i Glasgow, konvoluttbretteindustrien i New York og verdensutstillingen i London. Brevet som ble skrevet av Lise Kahrs fra Christiania i 1858 ble en underlig reise der kvikksølv, syfilis og en feide på Hønefoss var noen av elementene. Tekstene jeg har dukket ned i har bidratt til at jeg har fått blitt kjent med ting jeg ikke ante noe om på forhånd. Brevet som har inspirert dagens fortelling er ikke noe unntak.

Først må jeg nesten fortelle om hvordan brevet havnet hos meg. Kona mi heter Eva Daae Kversøy. Mormoren ble døpt Aadel Christie Fritzner Daae. Vi har ofte lurt på hvordan navnene Christie og Fritzner kom inn i familiehistorien. De familienavnene vi har visst noe om er Munthe, Daae og Morgenstjerne. Med så mange kjente navn har det vært mulig å spore slekta langt tilbake i tid. De tidligste sporene etter familien hevdes å være ridderne av Monte på 990-tallet. Den første sikre stamfaren påstås å være Ascrius van Munthe. Han nevnes i et dokument allerede i året 1072. 1000 år med slektshistorie er ganske overveldende. Men hva så med navnene Fritzner og Christie? Hvor kom de fra? Her fantes det, i hvert fall for oss, et uløst mysterium.

For noen måneder siden oppdaget jeg ved en tilfeldighet at det skulle selges et helbrev som var adressert til *Toldcasserer Christie* i Bergen. Brevet var skrevet i 1858. Kunne denne tollkassereren være en slektning? I så fall hadde det vært artig å bli kjent med innholdet. Desverre er gamle brev også samlereobjekter for frimerkesamlere. Ikke noe stygt sagt om frimerkesamlere, men de er ofte mer interessert i frimerket enn innholdet. For meg er det motsatt. Hvert brev inneholder en historie. Kanskje er det en historie ingen har brydd seg om siden brevet ble skrevet.

Brevet som skulle auksjoneres bort

Syns du det har vært vanskelig å komme deg ut på langtur under pandemien? Jeg har vært på flere lange reiser. De oppdagelsesreisene jeg har vært på i denne perioden har nesten alltid vært billigere enn de billigste flybillettene som er å få tak i. Ingen reiser jeg

vet om er mer miljøvennlige. Hvem trenger egentlig strabasiøse utfarter til eksotiske destinasjoner, når du kan reise både i tid og rom ved hjelp av et brev? Jeg er egentlig bare glad for å slippe overfylte flyplasser. Jeg reiser på tur for å oppleve noe nytt og spennende. Det viktigste for meg er å få noe annet å tenke på.

Spennende eventyr og uoppdaget land kan befinne seg i et hjørne i hagen, i en kasse på loftet eller på en auksjon på nettet. Jeg bor i hus med en ungdom som har en utviklingshemming. Hun liker ikke å reise med fly. Hun liker godt å være hjemme. Familien vår har blitt gode på lokale ekspedisjoner. Vi oppdager stadig noe nytt fra sykkelsetet eller når vi er på badeutflukter i nærmiljøet. Reisen er ofte like stor nytelse som destinasjonen. Opplevelsene våre er overraskende ofte både originale og eksotiske. Jeg er ikke sikker på om vi egentlig går glipp av noe. Kanskje er det tvert imot. Dersom det er litt tid til overs, da liker jeg å ta mentale reiser gjennom gamle gjenstander og håndskrevne tekster. Litt av moroa er å dele opplevelsene etterpå.

En sånn dag var det et brev som fanget oppmerksomheten min. Det var noe kjent med navnet. Jeg så brevet som skulle auksjoneres bort og ble grepet av nysgjerrighet. Etter litt graving kunne jeg slå fast at dette faktisk var et brev til en av Evas slektninger. Det jeg fant ut var at i 1770 giftet Johan Fritzner seg med Adel Edvardtsdatter Christie. På denne måten havnet det en Fritzner og en Christie i samme slekt. Johan var 26 år og Adel var 17. Tollkassereren viste seg å være fetteren til mora til den første kona til bestefaren til Evas bestemor. Johan og Adel var onkelen og tanta til tollkassereren. Bestefaren til Evas bestemor var i tillegg fetter til både sin første og sin andre kone. Nesten som en sang av Øystein Sunde. Jeg forstår godt om du nå har mistet oversikten. Konklusjonen var uansett at det var en reell, om enn noe komplisert, familiekobling.

Tollkassereren kunne med rette hevdes å være en slektning. Eva og jeg ble enige om at det hadde vært moro å få tak i brevet. Vi laget en plan for auksjonsdagen. Vi bestemte oss for hva vi var villige til å betale. Det er alltid lurt. Det er lett å bli revet med. Jeg skal ikke røpe prisen, men brev fra 1800-tallet er ofte å få kjøpt for en hundrelapp eller to. Her måtte vi strekke oss litt lenger fordi mottageren var kjent og fordi vi måtte konkurrere med noen interesserte frimerkesamlere. Vi hadde satt oss et tak for hva vi var villige til å by. Det gikk akkurat. Ti kroner til og vi hadde mistet brevet. Hadde vi på forhånd visst om innholdet i brevet hadde vi nok vært villige til å strekke oss ganske mye lenger. Billetten til denne utrolige reisen du nå er med på viste seg til slutt å ikke koste mer enn en liten biltur med påfølgende lunsj på McDonalds.

Vi ante ikke hva vi hadde kjøpt. Vi hadde kun sett konvolutten. Vi håpte på noe mer, men sjansen var stor for at brevet bare ville inneholde forretningsmessige ting knyttet til tollkassererjobben. Noen ganger er det lov å være heldige. Denne gangen traff vi blink. Ikke bare var brevet til en slektning, men brevet var i tillegg skrevet av en slektning. Brevskriveren var utrolig nok sønnen til tollkassereren. Brevet var fra 16-åringen Johan. Tenk å få mulighet til å lese et personlig brev fra en 16-åring. Hva tenkte denne ungdommen på i 1858? Innholdet skulle vise seg å være både dramatisk og utilgjengelig.

Dyppepenner, lakkseglet og reiseblekkhuset på bildet har alle tilhørt familien Daae i generasjoner

Johan skriver at brevet er spesielt til faren. Faren må velge hva han vil dele videre med resten av familien. Det har skjedd noe som må holdes mellom far og sønn. 16-åringen skriver med utålmodig skrift og tar seg ikke tid til å fullføre alle detaljene i hver bokstav og i hvert ord. Jeg klarer å lese noen ord, men glipper på mange andre. I tillegg bruker Johan gotiske bokstaver og en personlig håndskrift. Dramaet forblir skjult. Jeg klarer ikke lese teksten tilstrekkelig til å få med meg sakens kjerne. Jeg ser det er noe alvorlig som har skjedd og at Johan mener det vil hemme forfremmelsen hans. Men han er jo bare 16 år? Hva slags forfremmelse kan det være snakk om? En Captein Bergh blir nevnt. Kanskje handler det om noe militært? Kunne du verve deg til militæret eller bli innkalt til førstegangstjeneste som 16-åring i 1858?

Jeg tar til slutt kontakt med Gina Dahl ved Manuskript- og librarsamlingen ved Universitetet i Bergen. Hun påpeker at de som hovedregel ikke driver med transkribering av gamle tekster på forespørsel. Jeg forsøker å friste med at det er flere kjente personer knyttet til brevet. Kanskje innholdet kunne få frem noe om disse personene som ikke tidligere har vært kjent. Gina gir en tilbakemelding noen dager senere. Hun innrømmer ikke at hun har latt seg friste, men skriver i en e-post at brevet var enkelt å lese og raskt å transkribere. Hun har gjort et unntak. Jeg er veldig takknemlig. Jeg forteller hva jeg skal bruke det oversatte brevet til. Gina synes det virker spennende.

Men, enkelt å lese? Syns hun virkelig det? Jeg kjenner på stoltheten min at jeg syns hun tar litt hardt i. Jeg forestiller meg at jeg er flink til å lese gammel håndskrift. Uansett, det mystiske brevet med det dramatiske innholdet ser endelig ut til å gi slipp på

hemmelighetene sine. Hva hadde skjedd med Johan? Hadde han skadet noen? Hadde noen blitt gravid? Hadde han stjålet noe?

Før jeg slipper løs oversettelsen til Gina Dahl, så kan jeg fortelle at det gikk ganske bra med Johan i voksenalder. Etter den vanskelige saken i Orkedalen gikk han videre og tok en teologisk embedseksamen i 1867. Hvorfor han valgte teologien vet jeg ikke. Det er ikke kjent om saken i Orkedalen medvirket til dette valget. Fra 1870 arbeidet Johan som prest i Ullensvang. Han ble der til 1879. Prosten han arbeidet sammen med var gammel, så den unge Johan hadde et høyt arbeidspress. I 1879 møtte han rett og slett veggen.

Initialene på lokket av dette reiseblekkhuset kunne tyde på at det ble laget til Aadel Christie Fritzner Daae, men det tilhørte trolig en eldre slektning

Johan strevde med helsen fra 1879 og til 1883. I denne perioden besøkte han kursteder i Europa og bodde en periode i Roma. Han tok også en sjøreise med D/S Donau i Middelhavet. Sjøreisen endte i Konstantinopel (Istanbul). I en alder av 41 år var Johan blitt en velutdannet, erfaren og bereist mann og prest. Tilbake i Norge ble helsen stadig bedre og han tok seg arbeid hos sognepresten i Lavik i Sogn. I 1886 tok han fatt på det som skulle bli hans livsgjerning. Han ble sogneprest i Vikøy kirke i Kvam i Hardanger. Kirken ligger et lite stykke utenfor Nordheimsund og rett ved det som etter hvert skulle bli Framnes Folkehøgskule.

Johan vokste opp midt i Bergen sentrum. Adressen han bodde på var Rådstuplass 3. Det er ikke så langt fra der politistasjonen i Bergen sentrum ligger i dag. Det er rett over gaten for Det gamle rådhus. I min oppvekst lå Vestlandsbanken på tomten og for tiden er det en

Kiwi-butikk i første etasje. Adressen er nå Allehelgensgate 2. Somrene tilbrakte Johan i Fridalen. Det var en sommeridyll med en vakker park tegnet blant annet av onkelen og Eidsvollsmannen Wilhelm Friman Koren Christie.

I huset i sentrum innredet faren, Werner Hosewinckel Christie (tollkassereren), verksted der det ble snekret, tegnet og drevet med kunstneriske aktiviteter. Der fikk både tollkassererens egne barn og deres venner lov til å utfolde seg. Johan var nummer 11 i en søskenflokk på 13 (i en kilde regnes han som nr. 12 av 14). Broren, Eilert Christian Christie, ble senere kjent som "Domkyrkjearkitekten". Eilert ledet restaureringsarbeidet av Domkirken i Trondheim gjennom 30 år.

Johan sitt fulle navn var Johan Andreas Budtz Christie. Familien kalte han bare for "Budtz". Johan var flink til å tegne og male og kunne blitt både kunstner og arkitekt. En av hans blyanttegninger kan du finne her. I sine år som prest i Vikøy Kirke fortelles det blant annet at han lærte de lokale unguttene å snekre. En god del av kunsten han laget eksisterer fortsatt. Han var kjent for sin trofasthet til Gud og for lang og tro tjeneste i menigheten. Sammen med presten Realf Ottesen sørget han for at barna og ungdommene i området lærte å synge både salmer og nasjonalsanger. Johan var prest i 40 år. Han var prest i Vikøy kirke i 32 av dem. Han døde i 1929. Her skal du få lese brevet han sendte til sin far i 1858:

Kjære Fader!

Som en temmelig stor Ynder af Consequense, kan jeg denne Gang Ikke lade være at skrive til Dig alene, directe talt, men jeg maa ogsaa Denne Gang føie til som sidst, at jeg haaber at Moer og de andre faaer kige lidt ind i Brevet med; og i det Haab altsaa, undlader jeg denne Gang at skrive directe til dem. Jeg opholder mig for Øieblikket i Orkedalen, 4 Mile fra mit «stadige» Opholdsted, forsaavidt det Sted, hvor jeg 14 Dage til 3 Uger af Gangen med Afbrydelser af 2, 3 og 4 Uger, opholder mig kan kaldes saaledes, men min største Kuffert staaer i det mindste der. Efter Befaringen med Capt Bergh, som nu er tilende, er jeg nemlig bleven her igjen, for at forandre en Deel af mit Arbeide fra i fjor, som ikke befandtes fyldistgjørende og derfor kommer jeg til at blive heroppe udover Vinteren en Tid for at faae Skaden repareret. Dette vil rimeligviis virke noget hemmende paa min Forfremmelse, da det nok var ganske bestemt at jeg skulde have reist stracs herfra, hvis Alt havde været i Orden. Jeg erkjender selv fuldkomen de Feil, som ere gjorte, og min eneste Trøst er at jeg i Aar vilde have gjort anderledes end i fjor, og skulde mit Arbeide virke hemmende for mig for Øieblikket, saa har det for Fremtiden for mig en langt større Virkning, nemlig som Erfaringens dyre Læremester. Jeg lader imidlertid Sagen ikke gaae mig saa nær, at den skulde vikre noget egentligt forstyrrende paa mit Sind. Det var mit første Arbeide af det Slags, og en anden Gang haaber jeg det vil blive bedre. Capt Bergh var paa den hele Tour meget elskværdig, kunde han om Dagen end været bister, som han kunde have Grund til, saa vare han om Aftenen, naar Veimappen var

pakket sammen, meget gemytlig. Naar jeg er ferdig her og faaet Alting ordnet, saa skal jeg begive mig til Christiania. Jeg vil saaledes her faa en heel Del Hjemmearbeide for Vinteren, som jeg da kommer til at bearbeide sammen med

9/58
Ordetalen - og Dyrket eller Skildat

2. are. Takt.

Love nu temmelig for Gledes af Besyngelse, naar jeg saa er Gaaet
ihed, lade saa at skrive til Byerne, direkte talt, men jeg maaske ogsaa
naar jeg skriver til you selv, at jeg haaber at skrive og de andre saerlige
helt endt. Brevet med; og i det Haand skilpa, uventede jeg desuden Gang at skri-
ve direkte til dem. Jeg opholder mig for Dyrket i Ordetalen, 4 Mil
fra med "Havne" Opholdstid, forsaavidt det er, hvor jeg 14 Dage til 3 Uger
af Gangen med Afbrud for af 2, 3 og 4 Uger, opholder mig naar kaldes sealdt,
men min største Skilpa staaer i det mindste det. Efter Besoergene med
Bogt Bugh, som nu vitterligt, og jeg nemlig blaar her ogsaa, for at frem-
me en Del af det Arbeide som i for, som alle befaerdtes Lykkeligheeder,
og derfor kommer jeg til at blaar herover i det mindste en Tid for at saa
skade represser. Dette er rimeligvis viske noget herunder som min
Tofraemmelig, da det end var ganske bestemt at jeg skulde have vist strax her
for, hvis det havde vaeret i Orden. ~~Alting for~~ Jeg opholder sig for det som en Del
Tid, som eneste, og min eneste Trost er at jeg i saa vidt have gjort andet
bedre end i for, og skulde mit Arbeide viske herunder for mig, for Lykkeligheeder,
som har det for Fremtiden for mig en lang stor Vindning, nemlig som Besoergene
dele Lave mest. Jeg lader i indstillet Dagen ikke gaae mig, som naar, da den
skulde mig et egentligt forsyndelse, som mit Land. Det var mit største Arbeide
af det Slags, og en anden Gang haaber jeg det vil bliue bedre. Bogt Bugh som naar
den hele Tid er meget sffvordig, kunde han om Dagen med varst det, som han
kunde have giend til, som naar han om Aftenen, naar Dimeggen var
pakket som min, meget gemytlig. Naar jeg er ferdig her og faaet Alting ordnet,
saa skal jeg begive mig til Christiania. Jeg vil saaledes her faa en heel Del
Hjemmearbeide for Vinteren, som jeg da kommer til at bearbeide sammen med

Første side av brevet

(side 2)

med Lund, og det kunde derfor ikke blive saa usandsynligt, at kunde komme til at boe hos ham, og kunde det blive, da vilde jeg faae

det meget hyggeligt, da Fruen er meget elskværdig, og Lund er meget bedre end han før har været. Herom er imidlertid intet talt. Skulde Vinteren komme tidligt, saa at jeg skulde blive hindret i at fuldføre Arbejderne ude i Marken, saa vil jeg ikke faa Contorarbeide, og saa vil jeg komme til at reise tidligere herfra. Vinteren har i dag sendt sit Forbud end i Dalen, nemlig nogle Byger med Slud, saa at Markerne i dag morges var graalige, og som hindrede mig fra at tage ud, da jeg som Følge af Reisen havde en Forkjølelse med, som jeg igaar har maattet drive paa Dør ved Hyllethe, og som nodede mig at være i Roe til Middag. Jeg har været ude nogle Timer, og befinder mig nok fra ret derved, saa at jeg haaber at jeg med nogen Forsigtighed og hvis Veiret ikke skulde blive altfor Slem, skal have overstaaet det Værste. Hvittiden er her meget slem. Veir Forandringen kommer saa overmaate pludseligt, at man ikke rigtigt Faaer Tid til at tenke paa om man skal tage Overfrakke paa eller ei, Og naar man dertil ikke er vandt med saadanne Voldsomheder, som her Nordenfjelds, med Storm og Uveir, saa skal der meget til at undgaae de nødvendige Følger af saa megen Færdsel i det Frie som vi ere nødte til. Af Bergh fik jeg høre at Vilhelm lever meget vel og er ret fornøiet, og at han tenkte paa at kjøbe sig en Landeiendom dernede; hvor meget eller hvorlidet der ligger i det Sidste ved jeg ikke, men det er jo noget Vilhelm lenge har tenkt paa. Mig besøg hos Eder vil der efter alle Udsigter altsaa ikke blive noget af for det Første. Til Foraaret bærer det vel igjen du paa en Kant, som mulighens kunde blive Bergen noget noget Nærmere. Min Adresse bliver altsaa fremdeles en Tid som her. Fra Vilhelmine havde jeg for en Tid siden nogle Linier sammen med en Prøvestrømpe.

med Lærd, og det kunde doges ikke blive paa isærforlygt, at kunde
komme til at hae hos hansen, og kunde det blive, da vi der ogsaa
det meget hyggeligt, da Friem er meget afstændig, og Lærd er meget
bide ud her for her vækst. Herom er i min Skrivelse intet talt. Men
Vintrens kommer tættere, saa at jeg skulde blive kindret i at julle for ikke
danne inde i skattem, saa det jeg ikke paa Lovens arkiver, og saa vil jeg
komme til at se for detlige her. Vintrens kommer i dag for det første
Forbid med i Daler, men jeg vil dog med Lærd, saa at Markene
i dag manges var gaaet, og som kindede mig paa at tage ind, da jeg
som følge af Præsen hændes i Forholdet med, som jeg igaar har maattet
vise paa det ved Nylætte, og som nu de mig at vækst. Saa det skeddag.
Jeg har været ind nogle Tider, og besværet mig med paa det der, saa at jeg
haaber at jeg vil have Forlygt og dets Værd. Ikke skulde det blive all paa
skat, saa have vækst det vækst. Virkningen er her meget paa. Der
forandring kommer paa overmaade pligt, at man i den rigtige
saa Tid til at tænke paa om man skal tage Overpakkelsen eller ei,
og naar man det i vækst med paa den Udførelse heder, som her skedd
jæll, med Storm og Vær, saa skal det meget til at indgaa de indvæn-
rige følger af paa mig i Tæst i det Tid som vi er maatte til. - Af
Bogen for jeg hør at Vitelen kom meget vel og vel forandret, og at hun laude
saa at hør for i Landværdens skedd, kom meget eller hvortid det lægges
i det Tid ved jeg ikke, men det er i meget Vitelen længe her laude
paa. - Mit Besøg hos Lærd var det efter alle Udførelse all paa ikke blive
nødt af for det vækst. Til Tæst kom det vel og mig ind paa en Mark,
saa mitlygt kunde blive Bogen meget vækst vækst. Som skedd
bliver all paa paa det i T. D. som paa. - Fra Vitelen kom heder
jeg for en T. D. paa nogle Lærd sammen med en Præsting.

Andre side av brevet fra Johan

(side 3)

Hun merkede endnu ingen synderlig Virkninger av Badet, og det var vel heller ikke at vente, hun havde havt Besøg af Larvigsfolket, og hun siger at hun havde faaet Hjælp af Flere der. Mine timelige Forholde hare paa en vis Maade forandret sig, idet jeg nemlig fra at være Participant i en Huusholdning er gaaen over til at være ganske leilænding, saa at jeg har havt Alt i Huset hos Schult. Sagen var den, at Regnskabet

paa Grund af saa ?? Tieneste var kommen i Floke, og at Tiden eller Taalmodigheden eller Lysten eller Evnen til at løse samme ikke var Tilstede, og at Sagen saaledes i Mindelighed blev bilagt, og til min store Tilfredshed, at jeg ganske kunde være udenfor de Sorger, og det Kav at passe paa at Kjød eller Fisk blev raget eller saltet i rette Tid, o.s.v. o.s.v. da det aldeles ikke hører til mine Interesser; og da jeg desuden nu er saameget hjemmefra, saa vilde dermed Regnskabet paa den gamle Maade, og dobbelt uløseligt. I ere vel nu for længe siden kommen til Boe i Byen og Edvard og Andreas ere vel igjen deroppe, og i saa Tilfælde bliver vel Edvard paa Haukeland hos Andreas, eller spiser Middag hos ham, da det baade Var selskabeligere og vel billigere for Edwards Huusholdning at kunne faae Det indrettet paa den Maaden Ja nu maa jeg slutte for denne Gang Det bliver noget sent paa Aftenen, og jeg skal have Brevet besorget en Fjerdingsvei. «Ja God Nat og Farvel» for denne Gang. Lever vel inderlig vel, hilser alle sammen, og værer hjerteligt hilsede fra Eders

Johan

d. 9de October 1858.

Hardanger Historielag Tidsskrift (1942). *Hardanger*. Skaars Forlag (s. 119-129) lenke:
[https://www.nb.no/items/fdc0d29f0c2c5470c8d70108db2e2893?
page=0&searchText=Johan%20Andreas%20Budtz%20Christie](https://www.nb.no/items/fdc0d29f0c2c5470c8d70108db2e2893?page=0&searchText=Johan%20Andreas%20Budtz%20Christie)
Dagfinn Moe og Synnøve Kløve Graue (2016). Hage- og parkanlegg ved Haukeland og
Fridalen 1850-1912. I: *Årbok for universitetsmuseet i Bergen 2016*. Lenke:
<https://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=1>